

Plantilla de manuscrito – Revisión (sistemática/scoping/realista/mixta)

INSTRUCCIONES (importante): Envíe el manuscrito en Word (.docx). Use Arial 11, interlineado 1,5, márgenes 2,54 cm y texto justificado. Estilo APA 7.^a edición (SyNerGia exige texto justificado). Para revisión doble ciego, cargue además una versión ANONIMIZADA (sin nombres, afiliaciones, agradecimientos, financiación ni metadatos identificables).

Título (ES): [Título en español – Arial 14, negrita, centrado]

Título (EN): [Title in English]

Título (PT): [Título em português]

Seleccione y declare el tipo de revisión y el marco de reporte utilizado. Esto mejora la claridad para evaluadores y lectores.

Tipo de revisión: [Sistemática / Scoping / Realista / Mixta / Otra: ____]

Marco de reporte (si aplica): [PRISMA 2020 / PRISMA-ScR / RAMESES / ENTREQ / MOOSE / Otro: ____ / No aplica]

Versión con datos (NO anonimizada): incluya autorías, afiliaciones, ORCID y correo institucional. Versión anonimizada: elimine esta sección por completo.

Autorías (solo en versión con datos):

- Autor/a 1: [Nombre Apellido] – [Afiliación] – ORCID: [0000-0000-0000-0000] – Correo institucional: [email]
- Autor/a 2 (si aplica): ...

Resumen (ES) (250–300 palabras): [Un solo párrafo: objetivo, método, resultados y conclusión]

Palabras clave (ES) (3–6; orden alfabético; separadas por “,”): [palabra1, palabra2, palabra3...]

Abstract (EN) (250–300 words): [Single paragraph: objective, method, results, conclusion]

Keywords (EN) (3–6; alphabetical; separated by “,”): [keyword1, keyword2, keyword3,...]

Resumo (PT) (250–300 palavras): [Um parágrafo: objetivo, método, resultados, conclusão]

Palabras-chave (PT) (3–6; ordem alfabética; separadas por vírgulas): [palavra1, palavra2, palavra3,...]

Introducción

*Explique la problemática, la brecha de conocimiento y la pregunta/objetivo de la revisión.
Declare objetivo principal y objetivos secundarios.*

[Texto aquí...]

Método de revisión (describa de forma reproducible)

Describa el método de forma que pueda replicarse. Use el marco de reporte declarado (si aplica).

Pregunta y enfoque

Indique el marco de pregunta adecuado: PICO/PECO (cuantitativa), PCC (scoping), u otro (especifique).

[Texto aquí...]

Protocolo y registro (si aplica)

Indique si hay protocolo (p. ej., OSF, PROSPERO u otro) y enlace; si no aplica, escriba “No aplica”.

[Texto aquí...]

Criterios de elegibilidad

Defina criterios de inclusión/exclusión: periodo, idiomas, población, contexto, tipos de estudio/espacios, etc.

[Texto aquí...]

Fuentes de información

Liste bases de datos, repositorios, literatura gris y fecha de la última búsqueda.

[Texto aquí...]

Estrategia de búsqueda

Pegue la estrategia completa (cadenas) al menos para una base. El resto puede ir en Anexo.

[Texto aquí...]

Proceso de selección / cribado

Explique cribado (título/resumen; texto completo), nº de revisores y resolución de discrepancias.

[Texto aquí...]

Extracción y gestión de datos

Indique variables extraídas, instrumento/formulario, software (si aplica) y control de calidad.

[Texto aquí...]

Calidad metodológica / riesgo de sesgo (si aplica)

Especifique herramienta usada y justifique según tipo de evidencia. Si no aplica (p. ej., scoping), explíquelo.

[Texto aquí...]

Síntesis de resultados

Indique si la síntesis es narrativa, cuantitativa (meta-análisis) o cualitativa, y cómo se realizó.

[Texto aquí...]

Resultados

Presente selección de estudios/evidencias (diagrama de flujo si aplica), características y hallazgos principales.

Selección de evidencias (diagrama de flujo si aplica)

[Inserte diagrama o describa cifras: identificados, cribados, incluidos, excluidos con razones]

Características de los estudios/evidencias incluidos

[Tabla sugerida: Autor/año; país; diseño; muestra/fuente; variables; hallazgos clave]

Hallazgos principales

[Texto aquí...]

Discusión

Interprete hallazgos, compare con literatura, implicaciones para gestión/empresa en AL, limitaciones y futuras líneas.

[Texto aquí...]

Conclusiones

Conclusiones claras y coherentes con el objetivo. Incluya recomendaciones aplicadas cuando corresponda.

[Texto aquí...]

Declaración sobre el uso de herramientas (incl. IA) (si aplica)

Complete solo si utilizó herramientas de IA para redacción, traducción sustantiva, generación de contenido o análisis. Si no utilizó, escriba: "No se utilizaron herramientas de IA para generar contenido en este manuscrito".

[Declaración aquí...]

Referencias (APA 7.ª edición)

Incluya DOI/URL cuando exista. Se recomienda gestor bibliográfico (Zotero/Mendeley). La revisión sistemática debe incluir un mínimo de 35 referencias científicas actuales, pertinentes y de alto impacto. Se debe priorizar literatura académica indexada, revisiones previas y estudios relevantes para el tema analizado. La cantidad final deberá ser coherente con el alcance del proceso de búsqueda y la base de evidencia identificada. El incumplimiento de este criterio podrá ser motivo de devolución del manuscrito antes de su evaluación.

[Pegue aquí la lista de referencias...]

Anexos (opcional)

Anexo A. Estrategias de búsqueda completas

Anexo B. Instrumentos (formulario de extracción, criterios, tablas adicionales)

Anexo C. Checklist/diagrama del marco de reporte (si aplica)